

MECANISMELE LEGALE DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI LA UN MEDIU SĂNĂTOS

LEGAL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE HUMAN RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT

PUNGA Irina,
AO EcoContact
IORDANOV Iordanca-Rodica
dr. în drept, conf. univ., USM

CZU: 342.734:504.06:343.211.3

DOI: 10.5281/zenodo.6640861

Summary

The protection of the human right to a healthy environment cannot be achieved in the absence of legal and effective mechanisms in place, that would regulate it. Mechanisms responsible for the protection of the right to a healthy environment/environmental matters do not only guarantee the assurance and possibility of exercising such rights, but also constitute an important procedural right on its own. Environmental issues will largely trigger the proper functioning of the mechanisms set to protect the human rights to a healthy environment, which will alternatively completely eliminate the problem of access to justice in environmental matters. The article includes a study dedicated to the identification and assessment of the particularities of the legal mechanism for the protection of ecological rights and interests, including the national, international legislation and the practice of ECHR.

Key words: *right to a healthy environment, legal mechanism, access to justice, extrajudicial proceeding, mediation, ombudsman.*

Pe parcursul ultimilor decenii, protecția mediului a devenit una din preocupările majore ale omenirii. Problemele de mediu reprezintă un subiect fierbinte atât la nivel național cât și la nivel internațional fiind abordate în cadrul diferitor seminare, conferințe și mese rotunde. Dat fiind faptul că criza ecologică a pus stăpânire pe întreg glob pământesc, s-a atestat necesitatea stringentă de a implementa la nivel național un cadru juridic eficient care să asigure protecția dreptului omului la un mediu sănătos. Consfințirea juridică a dreptului omului la un mediu sănătos constituie un prim pas important în prevenirea și atenuarea impactului negativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătății umane, însă nu unul decisiv. Este necesar de menționat că protecția dreptului omului la un mediu sănătos poate fi realizată doar în prezența unor mecanisme eficiente de apărare a acestuia. Dealtfel, în lipsa unui mecanism legal de protecție, toate celelalte garanții procedurale devin inutile și lipsite de orice sens juridic.

Mecanismul legal de protecție a dreptului omului la un mediu sănătos constituie sistemul normelor, instituțiilor și raporturilor juridice, stabilite de legislație, care caracterizează direcțiile, formele, metodele, mijloacele și instrumentariul

organizațional-juridic a activității subiecților politicii statale de mediu în vederea apărării acestui drept. Mecanismul de apărare a drepturilor și intereselor legitime în domeniul protecției mediului are două dimensiuni: *materială* (consacrarea unor drepturi de ordin material, care oferă titularului o modalitate legală de apărare), și *procesuală* (oferă titularului de drept material sau interes violat pârgii procesuale pentru satisfacerea creanțelor, restabilirea dreptului, recuperarea prejudiciului).

Protecția drepturilor omului în materie de mediu poate fi realizată pe cale judiciară și pe cale extrajudiciară.

Procedura judiciară de protecție a dreptului omului la un mediu sănătos

Accesul la justiție este și va rămâne unul dintre drepturile fundamentale ale omului consfințite în Constituția Republicii Moldova care, prevede în art. 20 că orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime [1].

Protecția dreptului omului la un mediu sănătos pe cale judiciară, de regulă presupune acțiunea civilă și acțiunea în contencios administrativ. Acțiunea civilă reprezintă ansamblul mijloacelor procesuale, cu ajutorul cărora, prin intermediul procesului civil și cu concursul forței coercitive a statului, se realizează fie protecția dreptului subiectiv civil, fie recunoașterea sau valorificarea lui, în cazul în care acesta este încălcat sau negat [2, p.250]. Astfel, litigiile ce izvorăsc din raporturi juridice ecologice precum și din alte raporturi juridice, cu participarea persoanelor fizice și juridice, autorităților publice, privind apărarea drepturilor încălcate sau contestate, a libertăților și intereselor legitime, cad sub competența instanțelor judecătorești de drept comun.

În cazul litigiilor născute în rezultatul adoptării unui act administrativ contrar legislației de mediu s-au în rezultatul nesoluționării în termenul legal a unei cereri, de către o autoritate publică cauzând în acest mod prejudicii mediului se soluționează de către instanțele de judecată în contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 189-256 din Codul administrativ nr. 116/2018.

În ceea ce privește accesul la justiție în materie de mediu, unicul instrument juridic care combină obiectul de protecție a mediului cu drepturile omului și cu responsabilitățile autorităților publice este Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, 23-25 iunie 1998. Convenția de la Aarhus acordă drepturi publice, și impune părților și autorităților publice, obligații privind accesul la informația de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu și accesul la justiție în cazurile de mediu. Aceasta se concentrează pe interacțiunile dintre autoritățile publice și public, și sprijină dezvoltarea responsabilității guvernamentale, transparență și eficiență.

Conform prevederilor convenției de la Aarhus, persoana care consideră că i-a fost încălcat un drept ecologic sau orice alt drept consacrat în această convenție poate să apeleze la instanța de judecată sau alt organism independent și imparțial prevăzut de lege. Pe lângă dreptul persoanei de a se adresa în instanța de judecată în vederea apărării drepturilor și intereselor lezate, convenția Aarhus stabilește dreptul acesteia la o procedură de acces la justiție echitabilă, obiectivă, gratuită sau în limita unor cheltuieli minore, iar în cazul în care petiționarul nu dispune de resurse financiare, el e în drept să beneficieze de asistență juridică gratuită în vederea reducerii obstacolelor privind accesul la justiție [3].

Accesul la justiție în probleme de mediu se caracterizează prin faptul că persoana poate să se adreseze în instanța de judecată nu doar în situația clasică în care aceasta a suferit un prejudiciu cât și în cazul acțiunilor sau inacțiunilor care ar putea provoca în viitor un prejudiciu negativ asupra mediului sau sănătății umane.

Accederea în instanță de judecată în vederea protecției dreptului omului la un mediu sănătos în situația în care acțiunile/inacțiunile unei persoane fizice sau juridice ar putea genera un potențial prejudiciu negativ asupra mediului și sănătății umane se bazează pe principiul precauției. Principiul precauției pornește de la ideea că lipsa certitudinii științifice nu poate constitui un pretext pentru a nu lua măsuri vizând prevenirea atingerilor grave ori ireversibile față de mediu. Principiul precauției în materie de mediu este un principiu relativ nou fiind introdus prin tratatul de la Maastricht 1992 [4, p.87]. Deși, jurisprudența Republicii Moldova, nu cunoaște asemenea precedente judiciare, totuși pe plan internațional acest principiu în materie de mediu joacă un rol esențial, garantând protecția mediului și asigurând dreptul fiecărei persoane la un mediu sănătos.

Astfel, în cazul contestării acțiunilor sau inacțiunilor ce ar putea provoca în viitor un prejudiciu mediului, petiționarul are drept sarcină să identifice potențiale efecte negative și să aducă dovezi suficiente în vederea demonstrării gradului înalt de probabilitate a producerii unei pagube. O simplă invocare a unei presupuse încălcări fără furnizare de documente care să certifice acest fapt nu se consideră o încălcare a drepturilor [5, p. 22-23]. Un caz relevant în acest sens este cauza *Tauira și alții c. Franței*, în care 70 de reclamanți, locuitorii din Polinezia Franceză, au invocat că prin reluarea experimentelor nucleare franceze în oceanul Pacific, au fost aduse atingeri mediului înconjurător și sănătății [6]. Comisia Europeană a constatat că o simplă invocare a riscurilor inerente în utilizarea energiei nucleare nu este suficient și nici nu demonstrează faptul că persoanele în cauză sunt "victime", deoarece multe activități umane generează riscuri. Reclamanții trebuiau să furnizeze toate dovezile necesare pentru a demonstra existența unui prejudiciu, dovezi care să arate un grad suficient de probabilitate de survenire a prejudiciului de mediu. Potrivit Comisiei, reclamanții nu au reușit să facă acest lucru, observând că reluarea testelor a avut doar consecințe potențiale care sunt prea îndepărtate pentru a fi considerat un act care afectează în mod direct situația lor personală.

Principiul precauției este capabil să răstoarne chiar și cele mai dificile situații, precum cele din cauzele *Băcilă contra României* [6] și *Tătar contra României* [7]. În cazul *Tătar contra României*, Curtea Europeană a Dreptului Omului a statuat că conform principiului precauției statul are obligația de a lua toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja drepturile implicate de primul alineat al articolului 8 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, și mai ales, obligația de a se dota cu un cadru legislativ și administrativ apt de a preveni în mod eficient atingerile aduse mediului înconjurător și sănătății oamenilor, iar în cazul activităților periculoase de a avea în vedere riscurile ce pot rezulta. O astfel de obligație se transpune în autorizarea, punerea în funcțiune, exploatarea, securizarea și controlul respectivei activități, dar și în impunerea în sarcina celor ce desfășoară astfel de activități a unor obligații de a adopta toate acele măsuri de natură să asigure protecția efectivă a cetățenilor a căror viață riscă să fie afectată de pericolele inerente domeniului în cauză. Totodată, procesul decizional trebuie să implice realizarea de studii corespunzătoare, de natură a preveni și determina anticipat efectele activităților ce pot aduce atingere mediului și drepturilor indivizilor, precum și de a asigura un echilibru între toate interesele concurente aflate în joc.

Situația la momentul de față, în Republica Moldova, în ceea ce privește accesul persoanei la exercitarea justiției în materie de mediu este una mai puțin favorabilă, deoarece dreptul de a accede la justiție în probleme de mediu este un drept mai puțin real și mai mult formal. Acest lucru se datorează obstacolelor pe care le întâlnesc persoanele în calea accesului la justiție, cum ar fi:

- lipsa încrederii în sistemul judiciar a cetățenilor;
- nivelul scăzut de perfecționare profesională a judecătorilor în domeniul legislației mediului care se datorează lipsei unei practici jurisdicționale suficiente în probleme de mediu.
- tergiversarea procedurilor de judecată care de regulă sunt supraîncărcate.
- lipsa mijloacelor financiare de acces la asistență juridică și reprezentare în instanță;
- lipsa experților judiciari în domeniul protecției mediului;
- cadrul legislativ imperfect, etc.

Din acest punct de vedere dorim să evidențiem importanța asigurării dreptului persoanelor la accesul la justiție precum și obligațiile asumate de către Republica Moldova la nivel internațional de a nu limita exercitarea dreptului de acces la căi de atac în justiție și alte căi ce se pot folosi în situații de încălcare a drepturilor de mediu, și să înlătore orice obstacole de ordin legal, social, economic sau de altă natură care împiedică posibilitatea de a avea acces la justiție.

Procedura extrajudiciară de protecție a dreptului omului la un mediu sănătos

Spre deosebire de procedura judiciară, procedura extrajudiciară prevede câteva opțiuni de apărare a dreptului la un mediu sănătos, dintre care menționăm: a) contestarea deciziei luate într-o autoritate publică ierarhic superioară sau pe nu-

mele funcționarului public ierarhic superior; b) depunerea contestației, împotriva deciziei luate, pe numele avocatului poporului (ombudsmanului); c) medierea conflictelor de mediu.

a) Contestarea deciziei luate într-o autoritate publică ierarhic superioară sau pe numele funcționarului public ierarhic superior

Orice persoană care se consideră vătămată în dreptul său la un mediu sănătos, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este în drept de a-l contesta prin depunerea unei cereri prealabile la organul care a emis decizia respectivă. Dacă organul care a emis decizia, se supune unui organ ierarhic superior, cererea preliminară poate fi depusă la organul ierarhic superior, sau, la dorința reclamantului, la organul care a emis decizia respectivă. Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte pentru examinare și să anuleze parțial sau integral actul administrativ respectiv, să impună organul subordonat să repună în drepturi persoana respectivă sau, luând în considerare circumstanțele, să anuleze actul administrativ, emis cu acordul său. Dacă este necesară investigarea circumstanțelor, autoritatea publică ierarhic superioară poate efectua ea însăși aceste investigații sau poate împuternici autoritatea emitentă să le efectueze [9].

b) Depunerea contestației, împotriva deciziei luate, pe numele avocatului poporului (ombudsmanului).

Instituția avocatului poporului poartă diferite denumiri în dependență de cultura fiecărui stat: avocatul poporului, avocatul popular, ombudsman, comisar, etc. □ Denumirea generică consacrată la nivel internațional este cea de „Ombudsman”. Activitatea avocatului poporului este reglementată prin Legea cu privire la avocatul poporului nr. 52/2014. Activitatea acestuia este menită să asigure garantarea respectării drepturilor și libertăților constituționale ale omului de către autoritățile publice centrale și locale, instituții, organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociațiile obștești și persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.

Avocații poporului examinează sesizările cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini și apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul ei, ale căror drepturi și libertăți au fost încălcate în Republica Moldova. Cererea adresată avocatului poporului se depune până la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor și libertăților constituționale ale petiționarului sau din ziua când petiționarul a aflat despre presupusa încălcare. În cazul în care există informații veridice privind încălcarea în masă sau gravă a dreptului la un mediu sănătos sau în cazul când este necesar de a apăra interesele unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare, avocatul poporului este în drept să acționeze din proprie inițiativă, luând, în limitele competenței sale, măsurile corespunzătoare.

Importanța instituției avocatului poporului rezidă în special în pârgھیile legale de care dispune acesta în procesul examinării cererii și controlului, din pro-

prie inițiativă, al semnalelor despre încălcarea a dreptului la un mediu sănătos și anume:

- să verifice respectarea și exercitarea conformă de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale, de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile a atribuțiilor acestora privind respectarea dreptului omului la un mediu sănătos;

- să aibă acces liber la toate autoritățile publice, să asiste la ședințele subdiviziunilor lor, inclusiv la ședințele organelor colegiale ale acestora;

- să solicite și să primească de la autoritățile publice, de la persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile informațiile, documentele și materialele necesare pentru exercitarea atribuțiilor, inclusiv informațiile oficiale cu accesibilitate limitată și informațiile atribuite la secret de stat;

- să invite pentru audieri și să primească de la persoanele cu funcții de răspundere explicațiile și informațiile necesare pentru elucidarea circumstanțelor cazului examinat;

- să solicite instituțiilor de stat competente efectuarea expertizei judiciare, a constatărilor tehnico-științifice și medico-legale și prezentarea raportului de expertiză sau a procesului-verbal privind imposibilitatea întocmirii unui asemenea raport;

- să solicite concluziile instituțiilor competente referitoare la respectarea dreptului omului la un mediu sănătos în cazul în care există suficiente temeiuri pentru a presupune lezarea acestui drept;

În baza analizei datelor privind încălcarea dreptului la un mediu sănătos și în baza rezultatelor examinării cererilor, avocatul poporului este în drept [10]:

a) să prezinte autorității sau persoanei cu funcție de răspundere ale cărei decizii, acțiuni sau inacțiuni, după părerea sa, încalcă dreptul omului la un mediu sănătos un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiționarului. În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său și/sau să informeze opinia publică;

b) să adreseze în instanța de judecată o cerere în apărarea intereselor petiționarului ale cărui drept la un mediu sănătos a fost încălcat;

c) să intervină pe lângă autoritățile competente cu un demers pentru intentarea unei proceduri disciplinare sau penale în privința persoanei cu funcție de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea dreptului omului la un mediu sănătos;

d) să sesizeze persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile asupra cazurilor de neglijență în serviciu, de încălcarea a eticii de serviciu, de tergiversare și birocratism.

c) Medierea conflictelor de mediu

Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluționare a conflictului dintre părți pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane [11]. Formele de organizare a activității de mediator, cerințele pentru înregistrarea organizațiilor de mediere, principiile desfășurării procesului de mediere și efectele acestuia, particularitățile medierii în domenii specifice, precum și competența autorităților și a instituțiilor statului în domeniul medierii sunt reglementate prin Legea cu privire la mediere nr. 137/2015.

Avantajele principale a aplicării medierii constă în degrevarea instanțelor de judecată supraaglomerate, soluționarea rapidă a disputelor și caracterul confidențial al acesteia. Astfel, potrivit Legii cu privire la mediere nr. 137/2015, mediatorul are drept obligație de a depozita secretele părților implicate în procedura medierii, respectând secretul oricărei informații confidențiale de care ia cunoștință în cadrul activității sale profesionale. Această obligație nu este supusă limitării în timp.

Analizând practica internațională în domeniul aplicării medierii conflictelor de mediu, observăm că aceasta cunoaște o evoluție mult mai fructuasă decât cea din Republica Moldova. Dacă, la nivel național mecanismul de mediere a fost pentru prima dată legiferat în anul 2015, atunci pe plan internațional acesta este aplicabil de cel puțin 4 decenii. Astfel, spre exemplu în Germania, istoria medierii conflictelor de mediu a început mai devreme. În 1984 a debutat prima procedură de mediere în orașul Bielefeld și a abordat conflictele privind trei depozite de deșeuri. De la sfârșitul anilor '80 rezolvarea conflictelor în mod informal prin mediere a devenit din ce în ce mai folosită. Până în 1996 (în primii 12 ani de utilizare a medierii), în Germania au fost implementate 64 proceduri de mediere, din care 24% au abordat problemele legate de managementul deșeurilor. Creșterea continuă a nr. de cazuri soluționate prin mediere a generat necesitatea elaborării unui cadru normativ în acest sens. Astfel, în anul 2012, a intrat în vigoare în Germania Legea cu privire la mediere. Acum este abordat un spectru larg de subiecte, care sunt diferite de chestiunea deșeurilor pe care s-a pus accentul la început în istoria medierii.

Un alt exemplu de aplicare activă a instituției medierii a fost înregistrat în Austria, unde, primele proceduri de tipul medierii sau incluzând elemente de mediere în domeniul protecției mediului au fost implementate la începutul anilor '90 pe teme ca managementul deșeurilor, depozitarea deșeurilor, incineratoare de deșeuri sau realizarea unei linii ferate pentru trenuri de marfă. Prima procedură de mediere din Austria a început în 1996 și a abordat un conflict privind o fabrică de ciment în zona Salzburg. De atunci, au avut loc numeroase procese de mediere în domeniul conflictelor de mediu. Acum majoritatea cazurilor Societății Austriece pentru Mediu sunt din domeniul planificării urbane (29,1%), traficului (18,6%) și planificării spațiale (10,5%) [12].

Este incontestabil faptul că evoluția actuală a societății umane face ca interacțiunile dintre indivizi, dintre persoane și organizații, dintre sfera publică și sfera privată, dintre interesul public și interesul privat, să fie din ce în ce mai in-

tense. Disputele permanente dintre dreptul la dezvoltare economică și dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, generează în continuare conflicte de mediu. Conflictele de mediu, de regulă, sunt complexe, iar soluționarea acestora pe cale judiciară necesită mult timp și resurse. Practica internațională demonstrează că rezolvarea alternativă a conflictelor, cum ar fi medierea, este o opțiune eficientă care devine tot mai populară în toată lumea.

Dat fiind faptul că medierea este o procedură de soluționare a conflictelor relativ nouă, la nivel național există foarte puține organizații sau instituții specializate pe medierea conflictelor de mediu. Problema cu care se confruntă populația Republicii Moldova constă în faptul că aceasta nu înțelege conceptul și nici utilitatea medierii pentru soluționarea conflictelor de mediu, considerând că metodele alternative de rezolvare a conflictelor sunt complicate. Din aceste considerente, este foarte important ca în orice stat ce se consideră democratic, să existe instituții specializate care să ofere servicii de instruire viitorilor mediatori, pe diverse teme inclusiv și în domeniul protecției mediului.

În lumina celor expuse mai sus, suntem fermi convinși că drepturile și interesele ecologice ale oamenilor sunt eficiente doar dacă publicul are posibilitatea reală de a obține dreptate atunci când aceste drepturi sunt accidentale, sau în mod deliberat, încălcate. Ținând cont de faptul că conflictele de mediu sunt foarte complexe și dificil de tratat, implicând un număr mare de părți și situându-se de cele mai multe ori la intersecția dintre nevoia de dezvoltare economică și asigurarea unui mediu sănătos, mijloacele extrajudiciare de soluționare a conflictelor reprezintă din ce în ce mai mare interes. Spre deosebire de procedura judiciară, care de cele mai multe ori necesită multă risipă de timp și de bani, procedura extrajudiciară reprezintă o metodă mai operativă, mai simplă și mai puțin costisitoare, dar la fel de calitativă.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova nr.1/1994. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2. Ciobanu V. M., *Tratat teoretic și practic de procedură civilă*, vol. I- Teoria generală. București: Editura Național, 1997.
3. Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, 23-25 iunie 1998, art.9.
4. Duțu M., *Dreptul mediului*, curs universitar. București: Editura C.H. Back, 2010.
5. Oțel M.-E., *Răspunderea internațională în Domeniul mediului*. București, 2003.
6. *Tauira c. Franța*, cererea nr. 28204/95, decizia din 4 decembrie 1995.
7. *Bacila c. Romania*, cererea nr. 19234/04, decizia din 30 martie 2010.
8. *Tătar c. României*, cererea nr. 67021/01, decizia din 27 ianuarie 2009

9. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 309-320 art. 466. Data intrării în vigoare: 17.08.2018, art.168.
10. Legea nr. 52/2014 cu privire la avocatul poporului. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 110-114 art. 278. Data intrării în vigoare: 09.05.2014.
11. Legea cu privire la mediere, nr. 134/2007. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 188-191 art. 730. Data intrării în vigoare: 01.07.2008.
12. Bădillă A., Ciucă A., Teodor E., *Mediere aplicată în domeniul protecției mediului*. București: Editura Nouă, 2007.